

ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ПРЕПОДАВАНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ

*Акбаров Ойбек Абдугафурович
Гафурова Умида Абдумаликовна
Ферганский государственный университет*

Аннотация. Данная статья рассматривает эффективные методики преподавания литературы, предлагая разнообразные подходы к обучению на основе взаимодействия с литературными произведениями. Автор подчеркивает важность медленного чтения в сочетании с обсуждениями, междисциплинарным подходом, творческими заданиями, и использованием технологий для более глубокого понимания и оценки литературного произведения.

Ключевые слова: метод, литература, близкое чтение, метод Сократа, проектная задача, интеграция технологий.

Преподавание литературы – это многогранный процесс, требующий тонкого баланса между научной глубиной, креативной педагогикой и глубоким пониманием человеческого опыта. Преподаватели, занимающиеся этой задачей, часто исследуют различные методики, которые не только передают богатство литературных произведений, но и стимулируют критическое мышление и эмоциональное вовлечение учащихся. В этой статье мы рассмотрим некоторые из наиболее эффективных и динамичных методов преподавания литературы.

Одним из основных методов преподавания литературы является метод внимательного чтения. Close reading (досл. «близкое чтение») определяют, как последовательную и подробную интерпретацию небольшого отрывка художественного текста - как поэтического, так и прозаического [1. С. 10]. По словам Элейн Шовальтер (Elaine Showalter), американского литературного критика, «внимательное чтение - это пауза, позволяющая посмотреть на точную технику, динамику и содержательную сторону текста. Это не есть чтение между строк, но вчитывание в строки, с тем чтобы увидеть множественные значения, которые может вскрыть синтаксис, описание или отдельное слово» (Close reading, then, is about pausing, and looking at the precise techniques, dynamics, and content of the text. It's not reading between the lines, but reading further and further into the lines and seeing the multiple meanings a turn of phrase, a description, or a word can unlock) [1. С. 98].

Этот метод включает тщательное изучение текста, сосредоточенное на таких деталях, как использование языка, символика, развитие персонажей и тематические элементы. Поощрение студентов к глубокому погружению в текст и его анализу не только улучшает их понимание произведения, но также развивает ценные аналитические навыки.

Метод Сократа, основанный на учениях древнегреческого философа Сократа, широко используется в литературе. К сократическому диалогу с психолого-педагогических позиций подходит Е. П. Козлова, рассматривающая «совершенствование сферы коммуникации и формирование индивидуального мировоззрения» у обучающихся при применении сократического диалога [2, с. 67]. Через формулирование вопросов преподаватели призывают студентов к критическому диалогу о литературном произведении. Этот подход способствует развитию артикулированных навыков общения и побуждает студентов исследовать различные точки зрения и интерпретации.

Литература не существует изолированно; она часто отражает или пересекается с историей, философией, психологией и другими дисциплинами. «Междисциплинарные исследования – способ организации исследовательской деятельности, предусматривающий взаимодействие в изучении одного и того же объекта представителей различных дисциплин. Внимание к междисциплинарным исследованиям и даже выделение их в специальный тип исследовательской деятельности относится ко 2-й пол. 20 в., хотя обсуждение различных аспектов междисциплинарного взаимодействия традиционно привлекало историков и философов науки. При этом рассматривались прежде всего два типа междисциплинарного взаимодействия: 1) взаимодействие между системами дисциплинарного знания в процессе функционирования наук, их интеграции и дифференциации; 2) взаимодействие исследователей в совместном изучении различных аспектов одного и того же объекта» [3]. Вовлечение студентов в междисциплинарное исследование может предоставить более широкий контекст для понимания и оценки литературных произведений. Например, параллельный анализ исторического периода с изучением его репрезентативных текстов может предложить более глобальное понимание.

Использование творческих заданий в дополнение к традиционному литературному анализу может оживить учебный процесс. Задачи, такие как написание альтернативных концовок,

создание визуальных представлений сцен или даже модернизация сюжета классического произведения, могут помочь студентам наиболее полно усвоить и взаимодействовать с материалом. Проектное обучение побуждает к сотрудничеству, критическому мышлению и творчеству. Под проектной задачей понимается «задача, в которой через систему или набор заданий целенаправленно стимулируется система детских действий, направленных на получение еще никогда не существовавшего в практике ребенка результата («продукта»), и в ходе решения которой происходит качественное само изменение группы детей» [4]. Проектная задача имеет групповой характер.

Проектная задача устроена так, чтобы через систему заданий задать возможные «стратегии» ее решения, поиск лучшего пути достижения результата в виде реального «продукта». Через опыт решения серии подобных задач на протяжении пяти-шести первых лет обучения в школе обучающиеся осваивают основы проектной деятельности в учебном сотрудничестве. Это может быть и «Мой фразеологический словарь», «Словник народных топонимов района Черемошники города Томска», «Словарик диалектных слов произведения Н. В. Гоголя «Ночь перед Рождеством» и др.

Интеграция технологий в литературное обучение может открыть новые горизонты исследования. Подкасты, интерактивные веб-сайты, цифровое рассказывание и виртуальные литературные экскурсии могут оживить изучение литературы, используя различные методы обучения и используя возможности визуальных и интерактивных средств. На уроках литературы можно организовать индивидуальную и групповую работу учащихся по подготовке и проведению виртуальных экскурсий. В этом случае учащиеся, создавая проекты виртуальных экскурсий по тем или иным темам, углубляют знания, полученные на уроках литературы, осваивают приемы и методы исследовательской деятельности. Например, учащимся можно дать задание разработать виртуальную экспозицию о жизни и творчестве С.Есенина, А.Блока и т.п.

Применение как реальных, так и виртуальных экскурсий на уроках литературы делает процесс обучения и преподавания более интересным, качественным и результативным. Помогает учащимся рассмотреть литературные процессы и познакомиться с творчеством различных авторов более подробно; расширяет опыт восприятия литературного произведения, формирует умение анализировать текст, определить замысел, составить план

раскрытия темы, найти аргументы для обоснования своего мнения, сделать выводы, самостоятельно создавать собственный текст – сочинение.

В заключение можно сказать, что преподавание литературы — это искусство, которое процветает благодаря инновациям и адаптивности. Используя богатый набор методов, преподаватели могут воспитать глубокое почтение к литературным произведениям, одновременно развивая у студентов критическое мышление, эмпатию и творческое мышление.

Список использованной литературы

1. Showalter E. Teaching Literature. London: Wiley-Blackwell, 2002.
2. Козлова Е. П. Диалог Сократа и его педагогический потенциал [Электронный ресурс] // Альманах современной науки и образования. 2011. № 9 (52). С. 66-72.
3. Электронная библиотека ИФ РАН. Новая философская энциклопедия.
(<https://iphlib.ru/greenstone3/library/collection/newphilenc/document/>).
4. Проектные задачи в начальной школе / А. Б. Воронцов и др. М.: Просвещение, 2011. 176 с.